

Проблемы построения модели оценки угроз безопасности информации и пути их решения

Антонов Роман Андреевич, кандидат технических наук, магистрант
Карачанская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, доцент
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

В статье рассматривается задача автоматизации оценки угроз безопасности информации и проблемы, которые возникают при практическом использовании банков данных угроз информационной безопасности. Предлагается расширение установленных ранее принципов таксономии угроз безопасности принципом атомарности угроз. Показано, что использование атомарных угроз при моделировании угроз с использованием ориентированных графов позволяет добиться высокой степени адекватности моделей на количественных и качественных зависимостях с учетом степени информированности эксперта, получить возможность поэтапного наращивания сложности модели по мере получения более точных исходных данных и быстрой ее адаптации.

Ключевые слова: информационная система, модель безопасности, таксономия угроз.

Problems of construction a model for assessing information security threats and ways to solve them

Antonov Roman A., Karachanskaya Elena V.
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia

In the article we solve a task of automation of assessing information security threats and problems which connected with using databanks of information security threats. We suggest expanding the known principles of taxonomy of information security threats by addition a new item. It is the principle of atomicity of threats. We show that using of atomic threats for the threat modeling allows getting a high-quality model with considering of expert competence. We can increase the model complexity according to an information update.

Keywords: IT system, security model, threats taxonomy.

1. Введение

Для обеспечения безопасности объекта информатизации одним из важнейших мероприятий является разработка модели угроз – сложный, трудоемкий процесс. Существующие методики определения актуальности угроз, закрепленные в законодательных актах ориентированы на высококвалифицированных специалистов по защите информационной безопасности, однако не везде такие имеются. Это приводит к тому, что оценка угроз безопасности информации на объекте, зачастую, проводится формально. В результате построенная модель угроз не показывает реальное состояние защищенности объекта информатизации.

Целью данной работы является определение основных проблем, возникающих при построении моделей оценки угроз безопасности информации, а также возможные пути их решения

2. Существующие методики и их анализ

На сегодняшний день для моделирования угроз безопасности информации, большинство методик рассматривают процесс анализа угроз, как этап комплексной оценки рисков информационной безопасности. В целом, выделяют следующие этапы анализа угроз безопасности информации:

1. Идентификация нарушителей и источников угроз;
2. Идентификация активов;
3. Идентификация угроз;

4. Идентификация существующих средств контроля;
5. Идентификация уязвимости;
6. Идентификация последствий;
7. Измерение угроз.

Регламентирование этапов анализа угроз, существующие методики и наличие банка угроз позволяют говорить об автоматизации рассматриваемого процесса. Для разработки системы автоматизации модели угроз требуется решить две задачи: разработать приложение для анализа угроз, а также сформировать банк данных угроз безопасности информации.

Следует отметить, что достаточно хорошо изучены проблемы алгоритмов автоматизации процесса оценки угроз [1,2], а также вопросы, связанные с измерением угроз [1,3-7].

Однако, вопросы идентификации угроз и формирования банков данных угроз информационной безопасности, вызывают затруднения у экспертов. Например, вследствие нечеткого определения угрозы невозможно без дополнительного уточнения адекватно провести оценку этой угрозы.

На актуальность угрозы влияет множество факторов: объект воздействия, канал реализации угрозы, опасность реализации угрозы, уровни знаний, возможностей нарушителей и т.д. Развитие информационных технологий, повышение информатизации общества привело к рациональному решению – созданию банков данных угроз, которые аккумулируют пе-

речни угроз в целом или в отдельных сферах деятельности. Сравнение банков данных угроз показывает значительную разницу как в подходах таксономии (теория классификации и систематизации сложно организованных областей действительности), так и описании угроз безопасности информации, атрибутах угроз (источник, объект воздействия, последствия, предпосылки и т.д.). В то же время, с точки зрения практической реализации, использование существующих банков данных угроз, в том числе для автоматизации моделирования угроз имеет ряд недостатков.

3. Проблемы разработки моделей угроз

Специалисты, разрабатывающие модели угроз информационной безопасности, сталкиваются с проблемами, вызванными недостатками существующих методик. Мы выделяет четыре – с нашей точки зрения, наиболее важные.

1. Проблема чрезмерной агрегации угроз.

На практике, оценка актуальности некоторых видов угроз, например УБИ.083, УБИ.004, УБИ.088, УБИ.091, УБИ.099, вызывают затруднения за счет неоднозначности цепочки реализации угроз, поскольку на этапе разведки нарушитель может использовать различные методы, различные протоколы идентификации/аутентификации и т.п.

2. Отсутствие таксономии угроз или её недостаточная разработка, отсутствие возможности сортировки угроз безопасности информации при формировании банков данных угроз.

Существуют шесть принципов, которые должны соблюдаться при разработке таксономии угроз безопасности [8].

3. Дублирование угроз

Проблемы неопределенности угрозы, а также недостаточное соблюдение принципов таксономии угроз в используемых банках данных угроз безопасности информации приводит к проблеме дублирования угроз. Например, угроза УБИ.006: Угроза внедрения кода или данных уже включает один из вариантов реализации угрозы УБИ.005: Угроза внедрения вредоносного кода в BIOS. Предлагаемые решения, описанные выше, могут быть успешными и при решении проблемы дублирования угроз.

4. Отсутствие универсального банка данных угроз.

БДУ на сегодняшний день включает 213 угроз, однако, например, угрозы, направленные на web-приложения, отсутствуют как класс.

4. Принцип атомарности угроз

Последняя из указанных проблем, по нашему мнению, не представляет научного интереса: при использовании дополнительных методики необходимым количестве ресурсов и времени проблема может быть решена.

Наиболее значимыми являются первые три проблемы, которые порождают сложности у экспертов при определении актуальности угрозы.

Литература:

1. Рытов М.Ю., Голембиовская О.М., Горлов А.П. Автоматизация процесса оценки уровня информационной безопасности объекта информатизации // VI Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, образовании и производстве», 22-23 мая 2014 г. – 2014. – С. 1-5.
2. Рытов, М.Ю., Горлов А.П., Лысов Д.А. Автоматизация процесса оценки эффективности комплексных

Для исключения этих проблем предлагается использование принципа атомарности угроз (по аналогии с правилом атомарности при приведении баз данных к первой нормальной форме) – то есть, угроза должна определяться одиночным действием или событием, приводящим к определенным однозначным последствиям: нарушению свойств информации (конфиденциальность, целостность, доступность) или появлению возможности продолжить атаку.

В этом случае, угроза безопасности информации должна рассматриваться, как совокупность нескольких последовательных однозначных атомарных угроз, например: угроза приема сигнальных сетевых пакетов с идентификатором беспроводной сети за пределами контролируемой зоны, угроза получения идентификатора беспроводной сети SSID, угроза перехвата хэш-образа пароля беспроводной сети, угроза подбора пароля беспроводной сети.

Такой подход декомпозиции также позволяет эксперту исследовать больше вариантов вероятных векторов атаки. Однако, в то же время, следует понимать, что чрезмерная детализация может оказаться непродуктивной. В этом случае следует ограничиться декомпозицией угрозы на следующие этапы развития атаки: разведка, вооружение, доставка, заражение, инсталляция, получение управления, выполнение действий.

Еще одним достоинством такого подхода можно считать то, что использование атомарных угроз при моделировании угроз с использованием ориентированных графов с их относительной математической простотой при достаточно невысокой вычислительной трудоемкости, позволяет добиться высокой степени адекватности моделей на количественных и качественных зависимостях с учетом степени информированности эксперта, получить возможность поэтапного наращивания сложности модели по мере получения более точных исходных данных и быстрой ее адаптации [9].

В качестве примеров угроз безопасности информации, в которых применяется принцип атомарности угроз, можно привести следующие угрозы: УБИ.008: Угроза восстановления аутентификационной информации, УБИ.043: Угроза нарушения доступности облачного сервера, УБИ.090: Угроза несанкционированного создания учётной записи пользователя.

5. Заключение

Несмотря на многочисленные исследования проблемой анализа угроз безопасности информации и автоматизации этого процесса, на практике возникает ряд сложностей с использованием методик и банков данных угроз безопасности информации. Предложенное расширение перечня принципов, которые должны соблюдаться при разработке таксономии угроз информационной безопасности. Эти исследования, в целом, не противоречат существующим знаниям об оценке угроз безопасности информации, а дополняют их.

систем защиты информации промышленных предприятий при одновременной реализации угроз // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2016. – № 4(52). – С. 199–206.

3. Бусько, М. М. Количественная оценка актуальности угроз информационной безопасности в проектируемых информационных системах // Сборник научных трудов: Современные тенденции в социально-экономических и гуманитарных науках: теория и практика сборник научных трудов. – Иркутск: Байкальский государственный университет. – 2017. – С. 285–289.

4. Мальцев, Г.Н., Панкратов А.Н., Лесняк Д.А. Исследование вероятностных характеристик изменения защищенности информационной системы от несанкционированного доступа нарушителей // Информационно управляющие системы. – 2015. – № 1. – С. 50–58.

5. Новохрестов, А.К. Модель угроз конфиденциальности информационной системы // Электронные средства и системы управления. XII Международная научно–практическая конференция, 16–18 ноября 2016 г. – 2016. – С. 56–58.

6. Росенко, А.П., Бордак И.В. Математическая модель определения вероятности последствий от реализации злоумышленником угроз безопасности информации ограниченного распространения // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2015. – № 7(168). – С. 6–19.

7. Серпенинов, О. В., Денисов А.А., Болдырев А.Б. Методика комплексной оценки угроз информации объекту информатизации // Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – № 3. – С. 93–97.

8. Черешкин Д.С., Кононов А.А. Тищенко Д.В. Принципы таксономии угроз безопасности информационных систем // Вестник РФФИ, 1999. – № 3(17). – С. 68–72.

9. Карманов А.Г. Моделирование угроз информационной безопасности с использованием ориентированных графов // Информация и космос, 2010. – № 1. – С. 172–172.